

Старостенков Н.В.

*Доктор исторических наук, профессор.
Российский государственный социальный университет.*

К вопросу об истоках Победы советского народа в Великой Отечественной войне

Введение

Победа советского народа в Великой Отечественной войне была и остается не только важнейшим событием в истории России, но даже через 80 лет продолжает быть ценнейшим источником информации о причинах поразительной устойчивости созданной в СССР социально-политической системы, ее способности в кратчайшие сроки провести невиданную по сложности и масштабам перестройку страны на военные рельсы, а также способах и методах мобилизации всех ресурсов государства и общества на разгром сильного, хорошо подготовленного к войне, решительного и беспощадного врага.

Говоря о созданной в СССР системе управления, мы, зачастую, до сих пор используем пропагандистский тезис о серьезных имманентных недостатках, якобы не позволяющих ей быть сколько-нибудь эффективной. При этом, мы старательно не замечаем наличия, как минимум, многих ее элементов в системе управления самых развитых и успешных государств мира.

Более того, именно сложившаяся в Советском Союзе жестко централизованная командно-административная система позволила, в основном, успешно решить сложнейшие задачи, которые встали перед страной в годы Великой Отечественной войны.

Методы

Объектом настоящего исследования были Победа советского народа в Великой Отечественной войне и ее истоки.

В качестве гипотезы автором было выдвинуто утверждение: сложившаяся в Советском Союзе командно-административная система, имея как сильные, так и слабые стороны, в целом, сыграла положительную роль в достижении победы над врагом.

Методологическую базу данной работы составили общепринятые

принципы и методы научного исследования и прежде всего, принципы историзма, детерминизма, социального подхода, методологического плюрализма и др. и, основанные на них методы исследования, важнейшими из которых (в рамках данной работы) были: историко-сравнительный и историко-генетический методы, метод структурно-функционального анализа и некоторые другие, которые позволили решить основные задачи исследования:

- проанализировать причины устойчивости, созданной в СССР экономической и социально-политической системы,
- исследовать особенности деятельности административно-командной системы и ее структурных элементов,
- показать значение для превращения страны в единый военный лагерь ясного понимания военно-политическим руководством государства целей и задач, вставших перед страной с началом военных действий,
- рассмотреть роль, которую сыграла идеологическая работа, проводившаяся советскими, партийными, комсомольскими и профсоюзными организациями по сплочению советского общества.

Решение вышеперечисленных задач исследования позволило автору считать сформулированную им гипотезу, в основном, доказанной.

Результаты

Сложившаяся к началу 40-х годов в Советском Союзе социально-политическая система, имела как сильные, так и слабые стороны, но в целом очень напоминала такую организацию государства, которая под воздействием объективных причин складывалась в странах, ведущих кровопролитную войну, требующую напряжения всех сил и описанную А.А. Богдановым на примерах стран-участниц первой мировой войны. По его мнению, отличительными чертами такого государства были авторитарное строение и потребительский коммунизм [1, с. 78].

Важнейшую роль в сложившейся в СССР системе играл ее создатель и основной руководитель – И.В. Сталин (во время войны Сталин занимал посты Верховного Главнокомандующего, народного комиссара обороны, секретаря ЦК ВКП (б), председателя Совета Народных Комиссаров, председателя Государственного Комитета Обороны).

Однако, выдающаяся и одновременно неоднозначная роль И.В. Сталина должна быть предметом самостоятельного тщательного и глубокого изучения и сегодня нами рассматриваться не будет.

Исключительно важное место в сложившейся в Советском Союзе ко-

мандно-административной системы принадлежало Коммунистической партии.

Несмотря на все многообразие оценок роли ВКП (б), мало кто решается отрицать ее выдающуюся роль в мобилизации советского народа на борьбу с врагом, на достижение Победы.

Действительно, рожденная в подполье, прошедшая школу смертельной борьбы с царизмом, закаленная в ходе Первой мировой и Гражданской войн, приобретшая реальный опыт мобилизации широких народных масс на решение задач сначала восстановления народного хозяйства, а затем и социалистического строительства, централизованная, дисциплинированная, пронизывающая все общество партия была весьма эффективным инструментом военно-политического руководства страны в сложившихся чрезвычайных условиях.

При этом следует заметить, что партийный аппарат, являясь основным звеном командно-административной системы, и в мирное время повседневно руководил работой всех отраслей народного хозяйства, государственных учреждений, нередко даже подменяя собой Советы и общественные организации.

С началом Великой Отечественной войны авторитет партии неизмеримо возрос. В этот момент переставшая было выражать коренные интересы рабочего класса, трудящихся масс Коммунистическая партия превратилась в глазах народа в организующую силу, способную повести его на борьбу с заклятым врагом.

Следует отметить, что, к чести партийно-государственного руководства, им своевременно и точно были сформулированы цели, достижение которых было жизненно необходимо в ходе тяжелой и кровопролитной войны.

Ясное понимание целей, позволило незамедлительно приступить к разработке программы мобилизации страны на борьбу с врагом, превращения ее не на словах, а на деле в монолитный военный лагерь.

Ряд положений этой программы излагался в директиве «Партийным и советским организациям прифронтовых областей», принятой Советом народных Комиссаров СССР и Центральным Комитетом ВКП (б) уже 29 июня 1941 года [2, с. 34-37].

По мнению политического и военного руководства страны, складывавшаяся обстановка потребовала еще большей централизации государственного, политического и военного управления.

Был взят курс на создание чрезвычайных органов, в руках которых была бы сосредоточена вся полнота власти.

Так, решением ЦК ВКП (б), Президиума Верховного Совета СССР и СНК СССР от 30 июня 1941 г. под председательством И.В. Сталина создается Государственный Комитет Оборона, который за годы войны разработал и претворил в жизнь 10 000 постановлений и директив [3, с. 120].

Помимо ГКО создается целая система чрезвычайных органов, наиболее заметную роль в которой играли Совет по эвакуации, Комитет по учету и распределению рабочей силы, Главное управление материальных резервов и некоторые другие органы.

Деятельность ВКП (б), направленная на организацию отпора врагу, включала ряд ключевых направлений. Прежде всего осуществлялись меры по перестройке работы самой партии.

Только в начальный период войны на пополнение Вооруженных Сил было направлено до трети всех коммунистов.

В этот наиболее тяжелый период войны получила распространение практика назначения парторгов ЦК ВКП (б) и других партийных органов (обкомов, крайкомов партии, ЦК Компартий союзных республик) на важнейшие промышленные предприятия.

Так парторги были назначены на 1170 предприятий оборонного значения. Кроме того, были созданы 7200 политотделов МТС и совхозов [4, с. 7].

С первых дней войны важнейшим направлением деятельности военно-политического руководства СССР становится работа по укреплению Вооруженных Сил и их руководству.

Прежде всего, была коренным образом перестроена система стратегического руководства Вооруженными Силами. Ее центральным звеном становится, согласно Постановлению СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 23 июня 1941 года, Ставка Главного Командования Вооруженных Сил СССР во главе с И.В. Сталиным [5], преобразованная 10 июля того же года в Ставку Верховного Главнокомандования.

Объявленная Президиумом Верховного Совета СССР мобилизация позволила в кратчайшее время отмобилизовать 5,3 млн. человек, а к началу 1942 года пополнить Вооруженные Силы более чем четырьмястами новыми дивизиями.

Более того, постоянное внимание к проблемам комплектования и всестороннего обеспечения деятельности армии и флота, обеспечило, вопреки тяжелым потерям, постоянный рост численности войск и сил флота и доведение ее на завершающих этапах войны до 11,4 млн. человек [6, Т. 1, с. 217].

По инициативе партийных органов удалось создать народное ополчение общей численностью до 2 млн. человек.

В целях подготовки резерва для фронта 17 октября 1941 г. ГКО СССР принял постановление о всеобщем обязательном обучении военному делу граждан мужского пола в возрасте от 16 до 50 лет [7, с. 309-310].

Решительные меры принимались для преодоления возникшей еще до войны проблемы с комплектованиями войск офицерскими кадрами. В силу ряда причин за три предвоенных года (1937, 1938, 1939) из Вооруженных Сил было уволено 5616 офицеров, а восстановлено лишь 892 [8].

Положение усугублялось тем, что среди командиров среднего звена от 30 до 40% были офицеры запаса, не имеющие хорошей военной подготовки [9], а половина командного состава имела стаж пребывания в должности в пределах от нескольких месяцев до одного года.

Поэтому важным направлением деятельности военно-политического руководства страны стало совершенствование всех звеньев системы подготовки офицерских кадров.

В годы войны их готовили 19 военных академий, 2 военных института, 10 военных факультетов гражданских вузов, 5 высших и 192 средних военных училища, более 200 курсов. Действующая армия пополнилась в 1941 г. 233 тыс. командиров, в 1942 – 575 тыс., в 1943 – 402 тыс., в 1944 г. – 317 тыс. Всего за годы войны было подготовлено около 2 млн. офицеров [10, с. 187].

Начало Великой Отечественной войны, в ряд жизненно важных, поставило задачу перевода народного хозяйства на военные рельсы. Помимо оперативной разработки и принятия народнохозяйственных планов военного времени, беспрецедентной по важности, масштабам и сложности становится задача эвакуации промышленных предприятий из западных регионов страны, подвергшихся нападению врага, и скорейшее развертывание их деятельности в восточных районах Советского Союза.

Для ее решения постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 27 июля 1941 г. создается Совет по эвакуации, в который вошли Н.М. Шверник, А.Н. Косыгин, А.И. Микоян и др. Только во втором полугодии 1941 года в восточные районы страны было перебазировано 1523 промышленных предприятия, эвакуировано около 10 млн. человек [11].

Беспрецедентные меры, направленные на превращение страны в единый военный лагерь, были приняты партийно-государственным руководством.

Прежде всего, в целях повышения эффективности системы управле-

ния народным хозяйством, были предприняты шаги по ее оптимизации и централизации. С этой целью упрощалась структура управления из которой исключались промежуточные звенья, а все руководящие функции концентрировались в Государственном Комитете Оборона и создаваемых им чрезвычайных органах.

Для сокращения дистанции между управляющими органами и подчиненными предприятиями было проведено разукрупнение наркоматов по отраслям оборонной промышленности. Всемерно усиливался контроль со стороны партийных организаций за деятельностью администрации. Для этого ряд парткомов промышленных предприятий был разукрупнен.

Партийно-государственным руководством принимались экстренные меры, направленные на преодоление дефицита квалифицированных кадров. Как считают некоторые специалисты, в определенной степени в этом явлении были повинны репрессии, имевшие место в предвоенные годы.

В то же время, видимо, главной причиной дефицита квалифицированных кадров в промышленности был их призыв в действующую армию.

Уже в первые месяцы войны из промышленности на фронт ушли 82,1 тыс. инженеров, или 26%, и 178 тыс. техников, или 59%. В станкостроении сокращение по сравнению с 1940 г. составило 37,7%, в тяжелом машиностроении – 10,5%. До 53% инженеров и техников потеряли предприятия Наркомата цветной металлургии [12, с. 100]. Общее же сокращение численности рабочих и служащих к концу 1941 г. с учетом оккупации советской территории составило 13 млн. человек [4, с. 10].

Для скорейшего решения проблемы дефицита кадров в военной промышленности, партийно-государственное руководство действовало в нескольких основных направлениях.

Прежде всего, следовало усилить предприятия, выпускающие продукцию военного назначения квалифицированными кадрами из других отраслей народного хозяйства, например, из легкой и пищевой промышленности. Для решений этой задачи Совет Народных Комиссаров СССР в июне 1941 года создает Комитет по распределению рабочей силы.

Далее, нужно было законодательно ввести и упорядочить ряд внеэкономических мер интенсификации трудовой деятельности. С этой целью уже 26 июня 1941 года Президиум Верховного Совета СССР издал Указ «О режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное время» [13]. Этот Указ узаконивал такие меры, как отмена отпусков, увеличение продолжительности рабочего дня, введение сверхурочных работ и др.

Помимо этого, партийные, советские, комсомольские и профсоюзные

организации проводили большую работу по привлечению на замену квалифицированным кадрам, мобилизованным в Вооруженные Силы, женщин и подростков, а также по их профессиональному обучению и всесторонней поддержке.

В результате численность женщин и подростков среди работников промышленных предприятиях увеличилась с 41% в 1940 году до 52% в 1942.

Важную роль в укреплении единства и сплоченности советского общества играла социальная политика.

Немаловажную роль в ее осуществлении сыграл Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1941 года «О порядке назначения и выплаты пособий семьям военнослужащих рядового и младшего начальствующего состава в военное время» [14].

При оказании помощи семьям военнослужащих широко использовались возможности общественных организаций, личные средства трудящихся. Особой заботой были окружены инвалиды войны. СНК СССР 6 мая 1942 года принял постановление «О трудовом устройстве инвалидов Отечественной войны» [15].

Кроме того, много внимания уделялось устройству и материальному обеспечению детей. 23 января 1942 г. увидело свет Постановление СНК СССР «Об устройстве детей, оставшихся без родителей» [16], в котором были намечены пути предупреждения детской безнадзорности. Принимались меры по социальному обеспечению различных групп трудящихся.

Как уже отмечалось, усиление централизации в управлении страной во многом «повинно» в расширении внеэкономических форм принуждения к труду.

Однако введение их в повседневную практику началось еще до войны, когда политическим руководством СССР был остро поставлен вопрос о борьбе с прогулами и самовольными отлучками.

Реакция Президиума Верховного Совета СССР не заставила себя долго ждать. Уже 26 июня 1940 года он издает Указ «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений» (утвержден Законом СССР от 7 августа 1940 года) [17].

В результате к 27 июля 1940 г. по РСФСР за самовольный уход с работы и прогулы был осужден 21 131 человек, из них к исправительно-трудовым работам – 19 399 человек, к тюремному заключению было приговорено 2732 человека [18].

В годы Великой Отечественной войны практика применения этих за-

конодательных норм не только продолжилась, но и была существенно расширена принятием новых нормативно-правовых актов¹.

Более того, по мнению исследователей, изучавших положение на предприятиях промышленности, в частности в Уральском регионе, штурмовщина превратилась в неотделимый элемент производственного процесса военного периода. Администрация предприятий, часто при поддержке парторганизации, просто эксплуатировала подъем трудовой активности масс, не заботясь об условиях их труда, не совершенствовала производство, делая основную ставку на патриотизм трудящихся, особенно молодежи [19, с. 29-30].

Помимо внеэкономических форм принуждения использовались возможности, которые рождались на основе патриотизма советского народа, его стремления приблизить желанную Победу. Так, большую роль в развитии экономики сыграло социалистическое соревнование. Соревнованием удалось охватить, практически, всех тружеников тыла. По стране распространились многообразные формы патриотических движений: двухсотников, трехсотников, тысячников, многостаночников.

В целом социалистическое соревнование, несмотря на имевшийся в его организации формализм, погоню за надуманными девизами и починами, способствовало повышению производительности труда, укреплению дисциплины и организованности, являлось тем делом, в котором наиболее ярко проявились патриотизм советского народа, его самоотверженность и героизм.

Процесс ужесточения централизации сопровождался увеличением самостоятельности отдельных крупных предприятий, партийных организаций, а то и руководителей целых отраслей. 1 июля 1941 г. СНК СССР принял Постановление «О расширении прав народных комиссаров СССР в условиях военного времени» [20, с. 40-41], затем оно распространилось и на наркомов союзных республик. Подобная практика принесла ощутимые результаты. Без лишних согласований было принято решение о прокате броневых листов на блюминге и плавке броневой стали в большегрузных печах на Магнитогорском комбинате в 1941 г., а коллектив Танкограда, не прекращая выпуск танков КВ, за один месяц

1 См.: Указы Президиума Верховного Совета СССР «Об ответственности рабочих и служащих предприятий военной промышленности за самовольный уход с предприятий» (26 декабря 1941 г.) и «О мобилизации на период военного времени трудоспособного городского населения для работы на производстве и в строительстве» (13 февраля 1942 г.), Постановления Совета Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКП (б) от 13 апреля 1942 г. «О повышении для колхозников обязательного минимума трудодней», «О порядке мобилизации на сельскохозяйственные работы в колхозы, совхозы и МТС трудоспособного населения городов и сельских местностей» и ряд других.

освоил серийный выпуск среднего танка Т-34 [19, с. 32].

История Великой Отечественной войны знает массу таких примеров.

Самоотверженный героический труд советского народа принес плоды: произведя за 1941-1945 гг. 482,2 тыс. орудий, 102,8 тыс. танков и САУ, 112,1 тыс. боевых самолетов [6, Т. 12, с. 168], Советский Союз одержал экономическую победу над врагом.

Сегодня трудно переоценить роль и значение идеологической работы партийных и комсомольских организаций в мобилизации граждан Советского Союза на достижение Победы над ненавистным врагом.

Свой вклад в эту деятельность внесло созданное при СНК СССР 24 июня 1941 года и подчиненное непосредственно ЦК ВКП (б) Совинформбюро (Советское информационное бюро), лекторские группы и агитационные коллективы партийных и комсомольских организаций предприятий и учреждений.

Вопросы идеологической работы неоднократно обсуждались в ЦК ВКП (б). Для повышения действенности идеологической работы широко использовалась печать. Только в Советской Армии в 1945 г. выходило около 1000 газет. Их разовый тираж составлял около 3,5 млн. экземпляров. 50 газет издавалось для воинов нерусской национальности на их языке.

Заключение

Таким образом, Победа советского народа в Великой Отечественной войне явилась закономерным и важнейшим военно-политическим событием, обусловленным устойчивостью созданной в СССР экономической и социально-политической системы, высокой эффективностью деятельности военно-политического руководства страны по сплочению советского народа, оперативному переводу народного хозяйства на военные рельсы, превращению страны в единый военный лагерь.

Успешное решение задач, стоявших перед страной во время Великой Отечественной войны, было обусловлено деятельностью сложившейся в СССР административно-командной системы, важным звеном которой была коммунистическая партия.

Идеально приспособленная к действиям в чрезвычайных условиях, ВКП (б) сыграла выдающуюся роль в достижении Победы над гитлеровской Германией.

Залогом успеха в превращении страны в единый военный лагерь было ясное и четкое понимание военно-политическим руководством целей и задач, вставших перед страной с началом боевых действий. Это позволи-

ло своевременно разработать действенную программу мобилизации всех ресурсов Советского Союза на борьбу с врагом, осуществить перестройку органов государственного и военного управления.

Действенные меры, предпринимавшиеся военно-политическим руководством страны, позволили решить проблемы, связанные с комплектованием войск, обеспечением военной промышленности квалифицированными кадрами, трудоустройством инвалидов войны, заботой о детях, оставшихся без попечения родителей. Кроме того, была создана эффективная система экономических и внеэкономических мер, направленных на повышение трудовой активности работников народного хозяйства. Эта система, в основном, оправдала себя в годы войны.

Исключительную роль в сплочении советского общества, мобилизации его на бескомпромиссную борьбу с врагом, сыграла идеологическая работа организованная и непрерывно проводившаяся советскими, партийными, комсомольскими и профсоюзными организациями.

Во многом благодаря ее эффективности, такие выдающиеся качества советских людей, как любовь к Родине, мужество, самоотверженность, готовность переносить тяготы военного времени, сыграли важную роль в достижении полной и безоговорочной Победы над врагом.

Список литературы:

1. Богданов А.А. Вопросы социализма. – М.: 1918.
2. Директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским организациям прифронтовых областей. 29 июня 1941 г. / Вестник Архива Президента Российской Федерации. Война 1941–1945. – М.: 2010.
3. Халипов В.Ф. Военная политика КПСС. – М.: Воениздат, 1988.
4. Актуальные вопросы истории КПСС / Под ред. Н.Р. Панкратова. – М.: ВПА, 1983. - С. 7.
5. Постановление Совета Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКП(б) «О создании Ставки Главного Командования Вооруженных Сил СССР». ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. Зас. Д. 6. Л. 1.
6. История второй мировой войны 1939-1945. В 12 т. – М.: Воениздат, 1982. Т. 1.
7. Постановление ГКО «О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР». 17 сентября 1941 г. // КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза. Документы 1917-1968. – М.: Воениздат, 1969. С. 309-310.
8. ЦАМО РФ, ф. 1, оп. 78426, д. 16, л. 24.
9. ЦАМО РФ, ф. 52, оп. 12312, д. 12, л. 7.
10. Епишев А.А. Партия и армия. – М.: Политическая литература, 1980.
11. Семиряга В. Трудовой фронт Великой Отечественной [Электронный ресурс] // Армейский сборник. 2022. № 5. // URL: <https://army.ric.mil.ru/Stati/item/405955/>. (Дата обращения: 19.02.2025).
12. Крадинова Г.А. Помощь эвакуированных специалистов в становлении промышленных предприятий в Сибири в первый период Великой Отечественной войны // Материалы научн. конф. посвященной 50-летию образования СССР. – Томск, 1972. Вып. 3. С. 100.
13. Указ Президиума Верховного Совета СССР «О режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное время». 26.6.1941 г. [Электронный ресурс] // URL: <http://museumreforms.ru/node/13840>. (Дата обращения: 19.02.2025).
14. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26.06.1941 (с изм. от 19.04.1942) «О порядке назначения и выплаты пособий семьям военнослужащих рядового и младшего начальствующего состава в военное время» [Электронный ресурс]. // URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=16853#w8fyueUktl28yMEp>. (Дата обращения: 19.02.2025).
15. Постановление Совета Народных Комиссаров СССР от 6 мая 1942 г. «О трудовом устройстве инвалидов Отечественной войны». ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 1. Д. 200. Л. 281-282, 283-284.

16. Постановление Совета Народных Комиссаров СССР от 23 января 1942 г. «Об устройстве детей, оставшихся без родителей» [Электронный ресурс]. // URL: https://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4340.htm. (Дата обращения: 19.02.2025).
17. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 года «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений» [Электронный ресурс]. // URL: <https://base.garant.ru/70819138/>. (Дата обращения: 20.02.2025).
18. РГАСПИ, ф. 17, оп. 2, д. 550, л. 71.
19. Семочкина Е.И. Усиление централизации в управлении промышленностью и его следствия в условиях Великой Отечественной войны // Исторический опыт партийной работы в годы Великой Отечественной войны (1941-1945). – Петрозаводск, 1990.
20. Постановление Совета Народных Комиссаров СССР от 1 июля 1941 г. «О расширении прав народных комиссаров СССР в условиях военного времени» / Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. В 5 т.: Сб. док. за 50 лет. Т. 3. 1941-1952 гг. – М.: Политиздат, 1968.

Bibliography

1. Bogdanov A.A. Questions of socialism. – М.: 1918.
2. Directive of the Council of People's Commissars of the USSR and the Central Committee of the All-Union Communist Party (Bolsheviks) to party and soviet organizations in front-line regions. June 29, 1941 / Bulletin of the Archives of the President of the Russian Federation. War 1941-1945. – М.: 2010.
3. Khalipov V.F. Military policy of the CPSU. – М.: Voenizdat, 1988.
4. Current issues in the history of the CPSU / Ed. N.R. Pankratov. – М.: VPA, 1983. P. 7.
5. Resolution of the Council of People's Commissars of the USSR and the Central Committee of the All-Union Communist Party (Bolsheviks) "On the establishment of the Headquarters of the General Command of the Armed Forces of the USSR". GA RF. F. R-5446. Op. 3as. D. 6. L. 1.
6. History of the Second World War 1939-1945. In 12 volumes. – М.: Voenizdat, 1982. V. 1.
7. Resolution of the State Defense Committee "On universal compulsory military training for citizens of the USSR". September 17, 1941 // CPSU on the Armed Forces of the Soviet Union. Documents 1917-1968. – М.: Voenizdat, 1969. P. 309-310.
8. TsAMO RF, f. 1, op. 78426, d. 16, l. 24.
9. TsAMO RF, f. 52, op. 12312, d. 12, l. 7.
10. Epishev A.A. Party and Army. – М.: Political Literature, 1980.
11. Semiryaga V. Labor Front of the Great Patriotic War // Army Collection. 2022. No. 5. // URL: <https://army.ric.mil.ru/StatI/item/405955/>. (19.02.2025).
12. Kradinova G.A. Assistance of evacuated specialists in the establishment of industrial enterprises in Siberia during the first period of the Great Patriotic War // Proceedings of the scientific. conf. dedicated to the 50th anniversary of the formation of the USSR. – Tomsk, 1972. Issue 3. P. 100.
13. Decree of the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR "On the working hours of workers and employees in wartime." 26.6.1941 // URL: <http://museumreforms.ru/node/13840>. (19.02.2025).
14. Decree of the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR of 26.06.1941 (as amended on 19.04.1942) "On the procedure for assigning and paying benefits to the families of privates and junior command personnel in wartime" // URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=16853#w8fyfeUktl28yMEp>. (19.02.2025).
15. Resolution of the Council of People's Commissars of the USSR of May 6, 1942 "On the employment of disabled veterans of the Patriotic War". GA RF. F. R-5446. Op. 1. D. 200. L. 281-282, 283-284.
16. Resolution of the Council of People's Commissars of the USSR of January 23, 1942 "On the Placement of Children Left Without Parents" // URL: https://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4340.htm. (19.02.2025).
17. Decree of the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR of June 26, 1940 "On the transition to an eight-hour working day, a seven-day working week and on the prohibition of unauthorized departure of workers and employees from enterprises and institutions" // URL: <https://base.garant.ru/70819138/>. (20.02.2025).
18. RGASPI, f. 17, op. 2, d. 550, l. 71.
19. Semochkina E.I. Strengthening Centralization in Industrial Management and Its Consequences in the Conditions of the Great Patriotic War // Historical Experience of Party Work during the Great Patriotic War (1941-1945). – Petrozavodsk, 1990.
20. Resolution of the Council of People's Commissars of the USSR of July 1, 1941 "On Expanding the Rights of People's Commissars of the USSR in Wartime Conditions" / Decisions of the Party and Government on Economic Issues. In 5 volumes: Coll. doc. for 50 years. Vol. 3. 1941-1952. – Moscow: Politizdat, 1968.